

TILSHUNOSLIKDA MULTIMEDIA KORPUSINING O'RNI

Nuritdinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li

University of Business and Science

Til va adabiyot ta'limi kafedrası o'qituvchisi

E-mail: nuritdinovabrorbek@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada multimedia korpusining nazariy asoslari, tushunchasi va tuzilish prinsiplari tahlil qilinadi. Multimedia korpus an'anaviy matn korpusidan farqli o'laroq, audio, video va transkripsiya qatlamlari yig'indisini o'z ichiga oluvchi murakkab lingvistik resurs ekanligi asoslanadi. Maqolada multimedia korpuslarning tarkibiy komponentlari: media qatlam, annotatsiya qatlami, metama'lumotlar va qidiruv tizimi hamda ularni qurish tamoyillari batafsil yoritiladi. Xususan, representativlik, standartlashganlik, ko'p qatlamlilik va moslanuvchanlik kabi prinsiplar o'zbek tili lingvistik xususiyatlari nuqtayi nazaridan muhokama qilinadi. Shuningdek, ELAN, TEI, BNC kabi xalqaro standartlarning o'zbek tili multimedia korpusi uchun ahamiyati ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: multimedia korpus, korpus lingvistikasi, annotatsiya, ELAN, lingvistik resurs, o'zbek tili, representativlik, metama'lumot.

XXI asr tilshunosligida korpus lingvistikasi mustaqil va tez rivojlanayotgan ilmiy soha sifatida e'tirof etilmoqda. Hozirgi kunda dunyo tillarining milliy va ixtisoslashgan korpuslari nafaqat leksikografik va grammatik tadqiqotlarda, balki tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), mashina tarjimasini, nutqni sintezlash kabi amaliy sohalarda ham asosiy manba bo'lib xizmat qilmoqda. Biroq bu jarayonda an'anaviy yozma matn korpuslarining imkoniyatlari tilning to'liq tasviri uchun yetarli emas, degan haqli savol olimlar o'rtasida tobora kuchayib bormoqda. Zero, til hodisalari nafaqat yozma matn, balki og'zaki nutq, imo-ishora, prosodika, emotsional intonatsiya kabi ko'p o'lchovli hodisalar majmuasida namoyon bo'ladi.

Aynan shu zaruriyat multimedia korpuslarning lingvistik tadqiqotlar markazida alohida o'rin egallashiga olib keldi. An'anaviy yozma korpusdan farqli o'laroq, multimedia korpus audio va video yozuvlarni, ularning transkripsiyasini hamda ko'p qatlamli lingvistik annotatsiyani yagona tizimda birlashtiruvchi murakkab resurs hisoblanadi. Bunday yondashuv tilshunoslarga nutq hodisalarini bir vaqtning o'zida fonetik, morfologik, sintaktik va diskursiv jihatdan o'rganish imkonini beradi.

O'zbek tili uchun multimedia korpusini yaratish masalasi hozircha yetarli darajada tadqiq etilmagan yo'nalish bo'lib qolmoqda. Mavjud o'zbek tili korpuslari asosan yozma matnga asoslangan bo'lib, ularning og'zaki nutqni, dialektal xususiyatlarni va ko'p modalli kommunikatsiyani o'rganishdagi imkoniyatlari cheklangan. Shu bois ushbu maqolada multimedia korpusining tushunchasi, tarkibiy komponentlari va o'zbek tili uchun tuzilish tamoyillari nazariy-amaliy jihatdan yoritiladi.

Lingvistik adabiyotlarda "multimedia korpus" va "multimodal korpus" atamaları ko'pincha sinonim tarzda qo'llanilsa-da, ular o'rtasida ma'lum farq mavjud. Multimodal korpus turli semiotik kanallar: verbal, kinestetik, prosodik, vizual orqali ifodalangan ma'lumotlarni qamrab olgan keng tushuncha bo'lsa, multimedia korpus bu kanallarni, xususan, audio va videoni, raqamli muhitda yagona tizimga birlashtirgan maxsus resurs hisoblanadi.

Zamonaviy multimedia korpus quyidagi uch asosiy xususiyat bilan tavsiflanadi: 1) ma'lumotlarning raqamli audio-video shaklda mavjudligi; 2) matnli transkripsiya va lingvistik annotatsiyaning media fayllar bilan temporal muvofiqlashtirilganligi; 3) ko'p qatlamli qidiruv tizimining mavjudligi. Ushbu xususiyatlar multimedia korpusni oddiy elektron arxivdan ham, matnli annotatsiyalangan korpusdan ham farqlab turadi.

Rus tilining multimediali korpusi (MURKO) bu sohada yorqin namuna bo'lib xizmat qiladi. Mazkur korpus 1930–2000-yillar kinofilmlari lavhalaridan tashkil topgan bo'lib, video qator, audio qator, nutqning matnli rasshifrovkasi va kadrda uchraydigan

imo-ishoralarni parallel parametrlar sifatida o'z ichiga olgan. Qidiruv tizimi nafaqat talaffuz qilinayotgan matn, balki imo-ishora turi (bosh qimirlatish, elka qoqish) va nutqiy harakat turi (rozilik, kesatiq, kinoya) orqali ham amalga oshirilishi mumkin bo'lib, qidiruv natijasi videolavhani tomosha qilish hamda eshitish imkonini beradi. Xuddi shunday tamoyillarga asoslanib, o'zbek tili uchun multimedia korpus yaratish bugungi lingvistikaning muhim vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Multimedia korpusining yaxlit tizim sifatida ishlashi uchun bir-biri bilan chambarchas bog'liq bir qancha tarkibiy komponentlar muvofiqlashtirilishi lozim. Multimedia korpusining asosiy tarkibiy komponentlari: media qatlam, transkripsiya qatlami, annotatsiya qatlami, metama'lumotlar hamda qidiruv tizimlarida iborat.

Media qatlam multimedia korpusning asosi bo'lib, u barcha keyingi lingvistik qayta ishlashning xom manbasini tashkil etadi. O'zbek tili uchun multimedia korpus yaratishda audio va video yozuvlar professional darajada, bir xil texnik parametrlar asosida amalga oshirilishi talab etiladi. Transkripsiya qatlami media qatlamning yozma aksini ifodalaydi. Fonetik, fonologik va amaliy transkripsiya turlari turli maqsadlarga xizmat qiladi; Xalqaro fonetik alifbo (IPA) ushbu barcha turlar uchun asosiy metrik tizim vazifasini bajaradi.

Annotatsiya qatlami multimedia korpusning lingvistik boyligini belgilovchi eng muhim tarkibiy qism hisoblanadi. ELAN (EUDICO Linguistic ANnotator) platformasi hozirda dunyo miqyosida multimedia lingvistik annotatsiya uchun eng keng tarqalgan va ishonchli vosita sifatida tan olingan. ELAN yordamida audio/video yozuvlar ustiga temporal muvofiqlashtirilgan ko'p qatlamli annotatsiya yaratish mumkin bo'lib, har bir qatlam turli lingvistik sath ma'lumotlarini saqlaydi. Ushbu qatlamlar o'rtasidagi ierarxik va assotsiativ munosabatlar annotatsiya sxemasida oldindan belgilab qo'yiladi.

O'zbek tili multimedia korpusini qurish uchun zarur asosiy tamoyillar quyidagicha belgilanadi. Bu prinsiplar xalqaro tajriba va o'zbek tilining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda shakllantirilgan.

1. Reprezentativlik tamoyili. Representativlik har qanday korpusni loyihalashtirishning bosh tamoyili hisoblanadi. Multimedia korpus kontekstida bu tamoyil nafaqat matn janrlari va uslublarning, balki nutq muloqot sharoitlari (rasmiy va norasmiy suhbat, o'quv jarayoni, ommaviy nutq, telefon muloqoti)ning proporsional tarzda ifodalanishini taqozo etadi. O'zbek tili uchun bundan tashqari mintaqaviy lahjalar, yosh guruhlar, jins va ijtimoiy status bo'yicha teng ifodalanish ham muhim talablar qatoriga qo'shiladi.

2. Standartlashganlik tamoyili. Multimedia korpusning xalqaro hamjamiyat bilan uzviylashtirilishi uchun barcha bosqichlarda belgilangan standartlarga qat'iy amal qilish zarur. Metama'lumotlar uchun TEI va Dublin Core standartlari, annotatsiya uchun ELAN ning .eaf formati, audio kodlash uchun IEEE standartlari qo'llanilishi tavsiya etiladi. Britaniya Milliy Korpusi (BNC) va MURKO kabi resurslarda mustahkamlangan standartlar o'zbek tili multimedia korpusi uchun ham yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qilishi mumkin.

3. Ko'p qatlamlilik tamoyili. Multimedia korpusning lingvistik qiymati to'g'ridan-to'g'ri annotatsiya qatlamlarining boyligiga bog'liq. Ko'p qatlamli annotatsiya tizimi matnni bir vaqtda bir necha lingvistik sathda tahlil qilish imkonini beradi: fonetik qatlam (tovush tarkibi, urg'u, intonatsiya), morfologik qatlam (so'z turkumi, grammatik kategoriyalar), sintaktik qatlam (gap bo'laklari), semantik qatlam, prosodik qatlam va pragmatik qatlam. ELAN platformasida bu qatlamlar ierarxik tier tuzilishi orqali amalga oshiriladi.

4. Moslanuvchanlik tamoyili. Multimedia korpus statik resurs emas, balki doimiy ravishda kengaytirilishi va yangilanishi mumkin bo'lgan tizim sifatida loyihalashtirilishi lozim. Bu tamoyil tizimning kelajakda yangi media materiallari, yangi annotatsiya sxemalari yoki yangi qidiruv funksiyalari bilan boyitilishini oldindan ta'minlaydi. Modular arxitektura usuli ushbu tamoyilni amalda qo'llashning samarali yo'lidir.

5. Etik va huquqiy muvofiqlik tamoyili. Multimedia korpusiga ovoz va tasvir orqali real shaxslar kiritilishi munosabati bilan bu tamoyil alohida ahamiyat kasb etadi. Har bir ishtirokchidan yozma rozilik (informed consent) olish, shaxsiy ma'lumotlarni anonim qilish va mualliflik huquqiga rioya qilish majburiy talab hisoblanadi.

O'zbek tili aglyutinativ tuzilishga ega turkiy til bo'lib, ushbu xususiyat multimedia korpus arxitekturasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, morfologik annotatsiya darajasida so'z shakllarining ko'p qo'shimchali tuzilishi teglash tizimini ancha murakkablashtiradi. Ikkinchidan, o'zbek tili kirill va lotin alifbolarida parallel ravishda qo'llanilishi metama'lumotlar va transkripsiya qatlamida ikki grafemani hisobga olishni taqozo etadi. Uchinchidan, o'zbek shevalarining fonetik xususiyatlari fonetik annotatsiya qatlami uchun maxsus belgilar tizimini ishlab chiqishni zarur qiladi.

Mavjud o'zbek tili elektron korpuslari asosan yozma matnga yo'naltirilgan. O'zbek tili multimedia korpusini yaratish uchun mahalliy tajriba bilan birga MURKO, Xelsinki annotatsiyalangan korpusi (HANKO) va Britaniya Milliy Korpusi kabi chet el tajribalari ham tayanch sifatida xizmat qilishi mumkin. Ayniqsa, Sibir kichik xalqlari tillari multimedia korpusini yaratish tajribasi (folklor materiallarining audio va video yozuvlarini transkripsiya va annotatsiya bilan birgalikda saqlash prinsiplari) o'zbek tili uchun ham bevosita tatbiq qilinishi mumkin.

Yuqorida bayon etilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Multimedia korpus zamonaviy korpus lingvistikasining eng istiqbolli yo'nalishi bo'lib, u verbal va noverbal kommunikatsiyani yagona tizimda o'rganish imkonini beradi. Ushbu resursning asosiy tarkibiy komponentlari (media qatlam, transkripsiya qatlami, ko'p qatlamli annotatsiya, metama'lumotlar va qidiruv tizimi) o'zaro muvofiqlashtirilgan holda ishlaydi.

Multimedia korpusini tuzishning besh asosiy tamoyili: reprezentativlik, standartlashganlik, ko'p qatlamlilik, moslanuvchanlik va etik muvofiqlik o'zbek tili uchun ushbu resursni yaratishda metodologik asos bo'lib xizmat qilishi lozim. ELAN,

TEI va BNC kabi xalqaro standartlarga tayanish o'zbek tili multimedia korpusini jahon lingvistik resurslari oilasiga integratsiya qilish uchun zarur shart hisoblanadi. Kelgusida o'zbek tili multimedia korpusini yaratish nafaqat lingvistik tadqiqotlar, balki tabiiy tilni qayta ishlash, avtomatik tarjima va nutqni tanish tizimlarini rivojlantirish uchun ham katta ahamiyatga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Johansson S. The approach of the Text Encoding Initiative to the encoding of spoken discourse // Spoken English on Computer / eds. G. Leech, G. Myers and J. Thomas. – Harlow: Longman, 1995. – P. 82–98.

2. Lovei R., Dembryi C., Hardie A., Brezina V., McEnery T. The Spoken BNC2014: Designing and building a spoken corpus of everyday conversations // International Journal of Corpus Linguistics. – 2017. – Vol. 22. – № 3. – P. 319–344.

3. Sinclair J. Corpus and text: Basic principles // Developing Linguistic Corpora: A Guide to Good Practice / ed. M. Wynne. – Oxford: Oxbow Books, 2005. – P. 1–16.

4. Mengliev, D., Nabiyeva, D., Abdurakhmonov, A., Makhmudov, K., Nuritdinov, A., & Otemisov, A. (2025, June). Educational Text Analysis in Uzbek: Developing an NER Algorithm for Academic and Pedagogical Content. In 2025 IEEE 26th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM) (pp. 2100-2103). IEEE.

5. Nuritdinov, A. (2025). MATNLARNI LINGVOSTATISTIK TAHLIL QILISHDA KORPUS USULLARIDAN FOYDALANISH. Молодые ученые, 3(19), 93-97.

6. Nuritdinov, A. (2025). KONKORDANS–LINGVISTIK TAHLIL VOSITASI SIFATIDA. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 4(13), 173-178.

7. Nuritdinov, A. (2025). Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi. МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТА'ЛИМИ JURNALI, 3(5).

8. Nuritdinov, A. (2024). JADID DAVRI ADABIY MUHITIGA DOIR ASARLARDAN KORPUSDA FOYDALANISH. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).

9. Nuritdinov, A. (2022). O 'ZBEK TILI KORPUSI UCHUN ABDURAUFI FITRATNING LINGVISTIK ASARLARINI MANBA SIFATIDA OLINISHI. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).

10. Nuritdinov, A. S. O. G. L. (2022). O'zbek tili milliy korpusi uchun jadid tilshunoslarining lingvistik asarlarini manba sifatida olinishi. Science and Education, 3(4), 2048-2057.

11. Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика. – Иркутск: ИГЛУ, 2013. – 161 с.

12. Пўлатов А. Компьютер лингвистикаси. – Тошкент: Akademnashr, 2011. – 248 б.

13. Ҳамроева Ш.М. Корпус лингвистикаси атамаларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Камалак, 2018. – 96 б.

14. Ҳамроева Ш. Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари. Монография. – Германия: GlobeEdit, 2020. – 250 б.

15. Норов А. Компьютер лингвистикаси асослари. – Қарши, 2017. – 136 б.